

Consiglio Nazionale delle Ricerche

**Piano d'azione di COARA del CNR
/ CNR CoARA Action Plan**

24 Marzo 2025

Sommario

Piano d'azione di CoARA del CNR.....	3
CNR CoARA Action Plan (English version).....	7

Piano d'azione di CoARA del CNR

Il CNR ha firmato l'Agreement on Reforming Research Assessment il 7 novembre 2022, e ha aderito a CoARA partecipando alla sua assemblea costituente a dicembre 2022. Da settembre 2023 il CNR è co-chair del Capitolo nazionale italiano di CoARA.

1. Strategia e approccio al cambiamento

Le “Conclusioni sulla valutazione della ricerca e sull’attuazione della scienza aperta”, adottate dal Consiglio dell’Unione Europea il 10 giugno 2022 incoraggiano Commissione e Stati Membri a far proprie le pratiche della scienza aperta e a riformare a tal scopo le pratiche di valutazione correnti, che di fatto limitano bibliodiversità, valorizzazione delle diverse attività, multilinguismo e interdisciplinarietà, per evolversi verso sistemi di valutazione più qualitativi.

In linea con tali raccomandazioni, il CNR sta traducendo in pratica alcuni principi guida di CoARA nel suo approccio alla riforma già delineato nel Piano di Rilancio dell’Ente approvato con delibera n.210 del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28.06.2022. Il Piano intende promuovere un cambiamento culturale, che valorizzi i prodotti e i processi della ricerca contribuendo all’agenda strategica scientifica italiana ed europea, rendendo i percorsi di carriera più trasparenti ed allineati con i principi europei.

Nello specifico, i principi alla base del Piano di Rilancio riflettono in modo coerente gli impegni di CoARA:

1. **Riconoscimento e valorizzazione della ricerca:** il Piano sottolinea l'importanza di riconoscere e valorizzare diverse attività, processi e prodotti di ricerca che costituiscono la missione del CNR, in linea con il primo impegno di CoARA.
2. **Valutazione tra pari:** il Piano pone al centro questo principio, in accordo con il secondo impegno fondamentale di CoARA.

2. Coinvolgimento della comunità nel processo di riforma

Il CNR partecipa attivamente a CoARA, sia attraverso la presenza del suo rappresentante nell'Assemblea generale, sia grazie al contributo del proprio personale nei Working Group. Il CNR è inoltre co-chair del Capitolo nazionale italiano di CoARA, che costituisce il mezzo principale attraverso cui condivide esternamente le buone pratiche adottate.

L’Ente si impegna istituire un Gruppo di lavoro dedicato, con lo scopo di:

- coordinare le attività di formazione per lo sviluppo delle competenze necessarie per attuare la prevista riforma (Impegno 7);
- condividere dati e informazioni, partecipare all'apprendimento reciproco all'interno e all'esterno della Coalizione CoARA (Impegno 8) e dare pubblicità ai processi di riforma avviati (Impegno 9);
- creare una rete dei progetti di ricerca sulla valutazione responsabile della ricerca, anche identificando casi pilota disciplinari e monitorandone i risultati (Impegno 10).

Inoltre il CNR, come parte di un ecosistema di ricerca più ampio, si impegna ad armonizzare criteri e indicatori con enti nazionali e internazionali, partecipando attivamente alle discussioni e portando la propria visione nei tavoli decisionali chiave.

3. Le sfide principali da affrontare

Le sfide principali riguardano il cambiamento culturale connesso all’attuazione dei principi della riforma.

In particolare, il CNR si impegna a rispettare i 10 Impegni di CoARA come segue:

Impegno 1: "Riconoscere la diversità dei contributi alla ricerca e dei percorsi professionali dei ricercatori in accordo con le esigenze e alla natura della ricerca stessa"

Il primo impegno di CoARA risponde alle necessità di valorizzare le diverse competenze all'interno del CNR valorizzando produzioni scientifiche, brevetti, trasferimenti tecnologici, beni tangibili e intangibili, e attività correlate alla "terza missione".

Il CNR sta attuando l'impegno anche attraverso l'introduzione di template di valutazione basati sulla valorizzazione di una molteplice varietà di contributi e attività che, a fianco delle pubblicazioni, caratterizzano la missione dell'ente, tra cui: attività cruciali come coordinamento di progetti, formazione avanzata, ricerca interdisciplinare, sviluppo di brevetti, supporto istituzionale, collaborazioni con il settore privato, divulgazione scientifica e partecipazione alla risoluzione di problemi sociali emergenti.

Le nuove politiche di assunzione focalizzate sull'attrazione di personale internazionale prevedono specifici riconoscimenti nella progressione di carriera e uno sviluppo personalizzato per i vari profili.

Impegno 2: "Basare la valutazione della ricerca principalmente su un giudizio qualitativo, per il quale è centrale la peer review, sostenuta da un uso responsabile degli indicatori quantitativi"

Questo impegno è in coerenza con le direttive del Piano di Rilancio, soprattutto per quanto riguarda la valutazione individuale, che è conforme ai principi della Dichiarazione DORA e in linea con le Conclusioni del Consiglio sulla riforma della valutazione e la scienza aperta del giugno 2022.

Il CNR ha espresso l'intenzione di orientare i processi e i criteri di valutazione verso un approccio che mira a evitare un utilizzo meccanico di indicatori bibliometrici quantitativi. Nella definizione dei criteri, l'Ente indica di considerare diverse opzioni: utilizzare indicatori quantitativi per valutare elementi quantitativi, come pubblicazioni o finanziamenti, e impiegare indicatori qualitativi, come curriculum vitae narrativi, per valutare aspetti qualitativi quali qualità e impatto.

L'Ente inoltre si propone, in linea con il framework SCOPE, di orientare ogni processo di valutazione a partire dall'identificazione dei valori e delle priorità del CNR e dello scopo stesso della valutazione.

Impegno 3: "Abbandonare, nella valutazione della ricerca, l'uso improprio di indicatori basati su pubblicazioni e riviste, in particolare gli usi impropri di JIF (Journal Impact Factor/fattore di impatto delle riviste) e H-Index"

Il CNR sottoscrive l'intenzione di abbandonare gli usi inappropriati di metriche basate su riviste e pubblicazioni, e in particolare JIF e h-index, nella valutazione dei ricercatori.

Impegno 4: "Evitare l'uso di classifiche delle organizzazioni di ricerca nella valutazione della ricerca"

Questo impegno non richiede azioni da parte degli Enti di ricerca.

Impegno 5: "Impegnare risorse per la riforma della valutazione della ricerca nella misura necessaria a realizzare i cambiamenti organizzativi per i quali ci si è impegnati"

Per implementare tali cambiamenti, il CNR fa affidamento sulle competenze e conoscenze acquisite dal proprio personale, che partecipa attivamente a gruppi di lavoro e progetti a livello nazionale e internazionale.

L'Ente si propone di mappare le competenze presenti, in particolare del personale coinvolto in gruppi e tavoli di lavoro nazionali e internazionali, nei Working Group di CoARA, in progetti di ricerca nazionali e internazionali in materia di valutazione della ricerca, e di istituire un Gruppo di Lavoro CoARA formato da esperti.

Impegno 6: "Rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca"

Per garantire il coinvolgimento della comunità scientifica, i criteri e i processi saranno sottoposti ai feedback dei ricercatori e dei commissari coinvolti nei processi di valutazione. Tali feedback saranno considerati per la revisione di criteri, strumenti e processi.

Impegno 7: “Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire comunicazione, guida, e formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo”

La formazione per candidati e commissioni di valutazione sarà potenziata, anche studiando la possibilità di incentivi per le seconde. Verranno inoltre identificati potenziali miglioramenti nelle linee guida per le commissioni (in particolare sulla parità di genere e sui pregiudizi inconsci e sull’adozione e valorizzazione delle pratiche della scienza aperta).

Impegno 8: “Scambiare pratiche ed esperienze per favorire l'apprendimento reciproco all'interno e all'esterno della Coalizione”

Il CNR coordina il Capitolo Nazionale di CoARA insieme all’Università degli Studi di Bologna. Questa collaborazione consente all’Ente di proporre soluzioni armonizzate e contribuire attivamente alla promozione di nuove pratiche di valutazione della ricerca all'avanguardia, allineate ai principi delineati nel Piano di Rilancio.

Impegno 9: “Comunicare i progressi compiuti nell'adesione ai Principi e nell'attuazione degli Impegni”

Il CNR intende assicurare la comunicazione trasparente dei processi di valutazione della ricerca all'interno e all'esterno dell'Ente attraverso l'organizzazione di seminari e eventi di presentazione dei principi della riforma e della sua attuazione.

Impegno 10: “Valutare pratiche, criteri e strumenti sulla base di solide prove e sullo stato dell’arte della ricerca sulla ricerca, e rendere i dati apertamente disponibili ai fini di raccolta di evidenze e ricerca”

In linea con il framework SCOPE, si prevede di coinvolgere attivamente sia le commissioni di valutazione che i candidati nella valutazione di criteri, strumenti e processi di valutazione.

Traguardi/Milestones

Si prevede il raggiungimento delle seguenti Milestone, nel breve termine (2 anni), e nel medio termine (5 anni dalla pubblicazione del presente Action Plan).

BT (1 anno): Mappatura delle competenze, in particolare del personale coinvolto in gruppi e tavoli di lavoro nazionali e internazionali, nel Working Group di CoARA, in progetti di ricerca nazionali e internazionali in materia di valutazione della ricerca.

BT: Istituzione di un gruppo di Lavoro e Monitoraggio dell’Implementazione del Piano di Azione CoARA.

BT: Collaborazioni a livello nazionale, sovranazionale e internazionale: Promuovere lo scambio di esperienze e condividere i progressi compiuti nel processo di cambiamento istituzionale nel campo della valutazione scientifica con altri enti di ricerca/ università, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare attraverso CoARA.

BT: Formazione, sensibilizzazione e pubblicità: Offrire sessioni formative rivolte a candidati e commissari sugli obiettivi, i principi e le pratiche della riforma. Organizzare incontri per coinvolgere ricercatori, personale di supporto e amministratori nelle fasi cruciali della riforma. Raccogliere opinioni e favorire una partecipazione attiva della comunità. Pubblicizzare il processo di riforma, rendendo pubblici i passi compiuti e le misure adottate.

MT: Sostegno all'adozione di buone pratiche, in particolare della scienza aperta: Valorizzare e premiare i contributi significativi al cambiamento e alla diffusione delle buone pratiche. Sostenere il diamond open access per garantire l'accesso libero e gratuito alla ricerca scientifica. Sostenere progetti di ricerca che promuovono le pratiche della scienza aperta, supportando iniziative che incoraggiano la condivisione dei dati e la pubblicazione in repository open access.

BT: Sviluppo di un database di esperti: Creare un sistema per la registrazione e l'aggiornamento delle competenze dei commissari coinvolti nelle procedure concorsuali; studiare eventuali sistemi di verifica della qualità delle procedure.

MT: Trasparenza delle procedure e monitoraggio delle attività di valutazione: Pubblicare report e documenti informativi sulle procedure di valutazione, inclusa un'analisi e monitoraggio degli indicatori utilizzati.

MT: Progettazione di dashboard per la creazione di CV: Definire e progettare sistemi semi-automatici che consentano di valorizzare prodotti, processi, attività e competenze di ricerca sulla base di un sistema a portfolio, interoperabile con i sistemi già in uso nell'Ente (IRIS) e di comune utilizzo.

CNR CoARA Action Plan

English version

The CNR signed the Agreement on Reforming Research Assessment on November 7, 2022, and joined CoARA by participating in its constituent assembly in December 2022. CNR has been co-chair of the Italian National Chapter of CoARA since September 2023.

1. Strategy and change approach

The "Conclusions on Research Assessment and Implementation of Open Science" adopted by the Council of the European Union on June 10, 2022, encourage the Commission and Member States to embrace open science practices and, to that end, to reform current evaluation practices, which de facto limit bibliodiversity and the recognition of diverse activities, multilingualism and interdisciplinarity, so as to evolve toward more qualitative evaluation systems.

In line with these recommendations, the CNR is translating some of CoARA's guiding principles into practice in its approach to reform outlined in the Authority's Relaunch Plan approved by Board Resolution No. 210 at its meeting on 06/28/2022. The Plan aims to promote a cultural change, which recognises and values the products and processes of research and contributes to the Italian and European strategic scientific agenda by making career paths more transparent and aligned with European principles.

Specifically, the principles underlying the Relaunch Plan consistently reflect CoARA's commitments:

1. **Recognition and valorization of research:** the Plan emphasizes the importance of recognizing the value of diverse research activities, processes and products that constitute the mission of the CNR, in line with CoARA's first commitment.
2. **Peer review:** the Plan places this principle at the center, in accordance with CoARA's second core commitment.

2. Involvement of the institutional community in the change process

The CNR actively participates in CoARA, both through the presence of its representative in the General Assembly, and by contributing to the Working Groups. The CNR is also co-chair of the Italian National Chapter of CoARA, which is the main means through which it shares the adopted good practices to external stakeholders.

The Institution is committed to establishing a dedicated internal Working Group with the following purposes:

- coordinate training activities to develop the skills needed to implement the planned reform (Commitment 7);
- share data and information, participate in mutual learning within and outside the CoARA Coalition (Commitment 8) and communicate on the initiated reform processes (Commitment 9);
- create a network of research projects on responsible research evaluation, including identifying disciplinary pilot cases and monitoring their results (Commitment 10).

In addition, the CNR, as part of a broader research ecosystem, is committed to harmonizing criteria and indicators with national and international bodies, by actively participating in discussions and bringing its vision to key decision-making tables.

3. Key challenges to address

The main challenges relate to the cultural change associated with implementing the reform principles.

Specifically, the CNR is committed to the 10 CoARA Commitments as follows:

Commitment 1: "Recognise the diversity of contributions to, and careers in, research in accordance with the needs and nature of the research"

CoARA's first commitment addresses the need to recognise the diverse roles and competencies within the CNR by valuing scientific productions, patents, technology transfers, tangible and intangible assets, and activities related to the "third mission".

The CNR is also putting this effort into practice by introducing evaluation templates based on recognising the value of a wide variety of contributions and activities that, alongside publications, characterize the institution's mission, including: crucial activities such as project coordination, advanced training, interdisciplinary research, patent development, institutional support, collaborations with the private sector, science communication, and participation in tackling emerging social problems.

New recruitment policies focused on attracting international staff include specific recognition in career progression and customized development for various profiles.

Commitment 2: "Base research assessment primarily on qualitative evaluation for which peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators"

This commitment is consistent with the directives of the Relaunch Plan, especially with regard to individual evaluation, which is in line with the principles of the DORA Declaration and with the Council Conclusions on Research Assessment and Open Science of June 2022.

The CNR has expressed its intention to orient its evaluation processes and criteria toward an approach which aims to avoid a mechanical use of quantitative bibliometric indicators. In defining criteria, the Institution indicates that it considers several options: using quantitative indicators to evaluate quantitative elements, such as publications or funding, and employing qualitative indicators, such as narrative curriculum vitae, to evaluate qualitative aspects such as quality and impact.

In line with the SCOPE framework, the CNR also aims to guide all evaluation processes starting from the identification of the CNR's values and priorities and the very purpose of the evaluation.

Commitment 3: "Abandon inappropriate uses in research assessment of journal- and publication-based metrics, in particular inappropriate uses of Journal Impact Factor (JIF) and h-index"

The CNR endorses the intention to abandon inappropriate uses of journal- and publication-based metrics, and particularly JIF and h-index, in the assessment of researchers.

Commitment 4: "Avoid the use of rankings of research organisations in research assessment"

This commitment does not require any action on the part of the CNR.

Commitment 5: "Commit resources to reforming research assessment as is needed to achieve the organisational changes committed to"

To implement these changes, the CNR relies on the skills and knowledge acquired by its staff, who actively participate in working groups and projects at the national and international levels.

The Institution aims to carry out a mapping of its current expertise, and in particular of staff involved in national and international working groups, in CoARA Working Groups, and in national and international research projects on research assessment, and to establish an internal CoARA Working Group of experts.

Commitment 6: "Review and develop research assessment criteria, tools and processes"

To ensure the involvement of the scientific community, the criteria and processes will be subject to feedback from researchers and evaluators involved in the assessment processes. Such feedback will be considered for the revision of criteria, tools and processes.

Commitment 7: “Raise awareness of research assessment reform and provide transparent communication, guidance, and training on assessment criteria and processes as well as their use”

Training for applicants and evaluation committees will be reinforced, including exploring the possibility of incentives for the latter. Potential improvements in guidelines for committees will also be identified (particularly on gender equality and unconscious bias, and on the adoption and enhancement of open science practices).

Commitment 8: “Exchange practices and experiences to enable mutual learning within and beyond the Coalition”

The CNR coordinates the National Chapter of CoARA together with the University of Bologna. This collaboration enables the Institution to propose harmonized solutions and to actively contribute to the promotion of new state-of-the-art research evaluation practices, in line with the principles outlined in the Relaunch Plan.

Commitment 9: “Communicate progress made on adherence to the principles and implementation of the Commitments”

The CNR intends to ensure transparent communication of research evaluation processes within and outside the institution by organizing seminars and events to present the principles of the reform and its implementation.

Commitment 10: “Evaluate practices, criteria and tools based on solid evidence and the state-of-the-art in research on research

In line with the SCOPE framework, both evaluation committees and candidates are expected to be actively involved in the assessment of evaluation criteria, tools and processes.

Milestones

The following Milestones are expected to be achieved, in the short term (2 years), and in the medium term (5 years from the publication of the present Action Plan).

Short term (1 year): Mapping of competencies, particularly of staff involved in national and international working groups and tables, in CoARA's Working Groups, and in national and international research projects on research assessment.

Short term: Establishment of an internal Working Group and monitoring of the implementation of the CoARA Action Plan.

Short term: Collaborations at national, supranational and international levels: Promote the exchange of experiences and share progress in the process of institutional change in the field of scientific evaluation with other research institutions/universities, both nationally and internationally, particularly through CoARA.

Short term: Training, outreach and publicity: Offer training sessions aimed at candidates and commissioners on the goals, principles and practices of reform. Hold meetings to engage researchers, support staff and administrators in the crucial stages of reform. Gather opinions and encourage active community participation. Communicate on the reform process by making public the steps accomplished and the measures taken.

Medium Term: Support adoption of good practices, particularly open science: Value and reward significant contributions to change and dissemination of good practices. Support diamond open access to ensure free and open access to scientific research. Support research projects that promote open science practices by supporting initiatives that encourage data sharing and publication in open access repositories.

Short Term: Development of a database of experts: Create a system for recording and updating the expertise of commissioners involved in public call procedures; study possible systems for verifying the quality of the procedures.

Medium Term: Transparency of procedures and monitoring of evaluation activities: Publishing reports and information on evaluation procedures, including an analysis and monitoring of the indicators used.

Medium Term: Dashboard for the creation of CVs: Define and design semi-automatic systems that enable the valorisation of research products, processes, activities and competences on the basis of a portfolio system, interoperable with the systems already in use in the organisation (IRIS) and commonly used.